

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ПОНЯТИЙ "БОГАТСТВО" И "БЕДНОСТЬ" В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ПАРЕМИЯХ

Шадиева Шохинисо Шухрат қизи

Студент, Термезский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798033>

Аннотация. В лингвистике в настоящее время происходят изменения, связанные с осмыслением процессов познания языка в широком, общенаучном контексте, рефлексии языковедов подвергаются парадигмы научного знания. Если XIX век прошел под эгидой сравнительно - исторической парадигмы, а большую часть XX века доминировала системно-структурная, то в последние десятилетия минувшего века в лингвистическом сообществе зреет понимание того, что структурализм исчерпал свои эпистемологические возможности.

Ключевые слова. Семантика, богатство, структура, большой

Системоцентрический подход все больше уступает место антропоцентрическому. В антропоцентрической парадигме происходит переориентация интересов исследователя с системы и структуры языка на человека. Такие изменения в языкознании происходят не случайно, их основа была заложена еще в трудах выдающихся лингвистов XIX века В. фон Гумбольдта, И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А.Потебни и развита в XX веке Э. Бенвенистом, Ю.Н. Карауловым и другими. Между тем русскоязычный мир пережил за последние пятнадцать лет такие потрясения в государственном устройстве, экономическом укладе, социальных структурах, нравственных идеалах, каких он не испытывал со времен революции 1917 года. Одной из областей концептосферы русского языка, которая реагировала на эти изменения, являются концепты «богатство» и «бедность». Эти концепты в русском языковом сознании последнего времени занимают важное место, что находит свое отражение в том числе и в усилении внимания к ним со стороны лингвистов. Так, Е.В. Бабаева, А.Н. Трибуханчик, Р.А. Эфендиева рассматривают культурно-языковые характеристики отношения к собственности, фразеологические единицы со значением «материальное положение человека», понятия «богатство и бедность человека» на материале русского, английского и немецкого языков. В то же время концепты «богатство» и «бедность» еще не получили своего целостного описания как языковые, когнитивные и культурные феномены, не исследованы корреляции богатства и бедности в одной лингвокультуре в сопоставлении с другой лингвокультурой. Изучение общего и специфического в представлениях о богатстве и

бедности является важным для русской ментальности, поскольку эти концепты на данном этапе развития российского общества представляют собой социально чувствительную зону концептосферы. Анализ сочетаемости имён исследуемых концептов показал, что в русском языке синтаксическая сочетаемость гораздо разнообразнее чем в английском. В то же время число обобщенных лексических значений в английском языке больше. Таким образом, можно говорить о корреляции характеристик сочетаемости и особенностей языкового строя: большая возможность синтаксической сочетаемости уменьшает число обобщенных лексических значений, реализуемых в моделях сочетаемости, и наоборот.

Результаты анализа сочетаемости говорят также о том, что в значительной мере парадигматическое измерение концептов изоморфно его синтагматическому измерению. Вместе с тем синтагматические отношения демонстрируют более подробную, детальную репрезентацию параметров, выделенных ранее.

В концепте «богатство» в параметр «ресурсы» добавляется «потенциал», «объект» осмысливается не только как предмет обладания, но и как объект знания, обсуждения, желания им обладать и т.д. Кроме того, синтагматика имён концепта «богатства» добавляет новые характеристики: богатство с точки зрения его содержания, «бытийность» богатства, т.е. его динамические аспекты, локусные параметры богатства.

Подобное можно отнести и к синтагматике имён концепта «бедность»: конкретизация субъекта по линии «лицо - группа - локатив», введение градуированное™ в степени проявления состояния, подробная детализация области бедности или того количества, в отношении которого она проявляется и т.д.

Исследование показало, что в английской идиоматике в концепте «богатство» процессуальный языковой смысл занимает более важное место, чем в русской, а предметный гораздо больше детализирован. В этом проявляется более деятельное отношение к богатству в английском языке в сравнении с русским. С одной стороны, это является отражением более прагматического подхода к богатству в англосаксонском мире, в том числе и в связи с влиянием протестантской морали. С другой стороны, в русском языке мы наблюдаем рефлексии к этимону: в русской ментальности богатство связывается с судьбой, высшей предопределенностью, тогда как английская ментальность в этом смысле более земная. Во-вторых, менее предопределенное судьбой, более приземленное отношение к богатству вполне соотносится с тем, что в английской идиоматике гораздо

подробнее фразеологизированы социальные аспекты богатства, номинированы социальные группы, обладающие богатством, даны их политические и экономические характеристики; получили особое идиоматическое именование различные, в том числе и нечестные способы и пути достижения богатства; активно используются гастрономические наименования в качестве компонентов идиом.

Собранный идиоматический материал показал, что «богатство» в обоих языках представляется как состояние человека, которое проявляется в наличии денег, золота, других материальных ценностей в большом количестве; жить в этом состоянии легко, приятно и счастливо. Между тем в русской идиоматике акцентируется идея изобилия, тогда как в английской весьма подробно фразеологизируются пути приобретения богатства (в русском отмечается лишь то, что оно может достаться легко), особенности социального положения человека, обусловленные его богатством, возможность в связи с этим влиять на экономику, политику, общественную жизнь. Паремиологические концептуализации в русском и английском языках составляют сложную сеть оппозиций и взаимоисключающих утверждений. Таким образом, паремиологическая концептуализация богатства и бедности отмечена амбивалентностью. Подобная черта, характерная для разных языков и разных концептов, связана, с одной стороны, с противопоставленностью описываемых концептов в концептосфере языка, и, с другой стороны, — с амбивалентным характером пословиц, являющихся как языковыми, так и текстовыми единицами. Кроме того, «богатство - бедность» в паремиологии высоко коррелированы. В них народ видит много общего.

Список литературы:

1. Алефиренко Н.Ф. Язык сознание - культура: проблемы взаимодействия // Язык и культура: Третья международная конференция. - Киев, 1994. -С. 3-9.
2. Алефиренко Н.Ф. Фразеологическое значение и концепт // Когнитивная семантика: Материалы III международной школы-семинара. 4.2. -Тамбов, 2000. - С. 33-36.
3. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания, культуры. М.: Academia, 2002. - 394 с.